

Государственная кластерная политика как инструмент повышения конкурентоспособности субъектов РФ

DOI 10.22394/1726-1139-2017-11-53-60

Кудряшов Вадим Сергеевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Доцент кафедры экономики и финансов
Кандидат экономических наук
kudvad88@yandex.ru

Соколов Андрей Александрович

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург)
Генеральный директор
a.sokolov@ingria-park.ru

РЕФЕРАТ

В работе анализируется роль государственной кластерной политики в развитии конкурентоспособности региона. Исследованы типы реализации кластерной политики в мировой практике. Приводится исследование сильных и слабых сторон кластерной политики России, а также даются рекомендации по устранению существующих недостатков. Предложены действия государства, направленные на поддержание и развитие кластеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Государственная кластерная политика, конкурентоспособность, стратегия развития региона, территориально-производственный кластер, Россия

Kudryashov V. S., Sokolov A. A.

The State Cluster Policy as Instrument of Increase in Competitiveness of Territorial Subjects of the Russian Federation

Kudryashov Vadim Sergeevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of Economics and Finance
PhD in Economics
kudvad88@yandex

Sokolov Andrey Aleksandrovich

JSC «TechnoparkofSt. Petersburg» (Saint-Petersburg, Russian Federation)
General Director
a.sokolov@ingria-park.ru

ABSTRACT

The paper examines the role of the state cluster policy in the development of the competitiveness of the region. We investigated the types of cluster policy in the world. Contains a study of the strengths and weaknesses of cluster policy in Russia, and provides recommendations to eliminate existing shortcomings. The proposed actions of the state directed on maintenance and development of clusters.

KEYWORDS

the state cluster policy, competitiveness, regional development strategy, territorial and production cluster, Russia

Создание и развитие сети территориально-производственных кластеров, как способ реализации конкурентного потенциала субъектов, является одним из ключевых пунктов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р.¹ Актуальность проведения эффективной государственной кластерной политики обусловлена в первую очередь важностью перехода экономики России к инновационному типу развития и необходимостью поддержания высокого уровня конкурентоспособности в связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией [3].

Проведение эффективной государственной кластерной политики в России может стать одним из способов поддержания конкурентоспособности страны на мировом уровне и позволит создать условия для стабильного экономического роста. Огромное значение для обеспечения развития экономики страны имеет политика, проводимая на уровне субъектов. В связи с тем, что развитие отдельных регионов способствует их конкуренции внутри страны и стимуляции развития субъектов, как следствие, это приводит к повышению общего уровня конкурентоспособности страны.

Реализация кластерных проектов входит в число стратегических задач многих субъектов Российской Федерации, так как она способствует экономическому развитию регионов и повышению уровня инновационного развития предприятий, входящих в состав кластеров. Однако наиболее важной задачей для развития субъекта является определение степени реализации разработанных кластерных проектов, измерение их эффективности и влияния на благосостояние субъекта.

Кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определенной сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. В своей книге «Международная конкуренция» М. Портер писал, что между конкурентоспособностью кластера, субъекта (или субъектов), в котором он располагается, и конкурентоспособностью всей страны существует прямая зависимость [5].

Таким образом, для обеспечения конкурентных преимуществ страны необходимо разбивать ее составляющие — субъекты, или еще более мелкие производственные составляющие — кластеры. Преимуществом кластерной политики, по сравнению с политикой развития промышленности в целом, является то, что развитие кластеров предполагает межотраслевое взаимодействие, в процессе которого осуществляется многополярное развитие производства и интенсивный рост отраслей, достигаемый за счет синергетического эффекта от взаимовыгодного сотрудничества [4].

Изучая кластерную политику конкретной страны, необходимо принимать во внимание сложившиеся типы реализации данной политики во всем мире. Так, Майкл Энрайт проанализировал конкурентоспособность стран и регионов, выявил несколько видов кластерной политики, в зависимости от участия государства в деятельности кластера [7]:

1. Каталитическая кластерная политика. Государство выступает в роли посредника между организациями кластера, способствуя налаживанию взаимодействия без дальнейшего участия в реализации их сотрудничества.
2. Проведение поддерживающей кластерной политики, где к функции каталитической добавляется элемент контроля над дальнейшим развитием предприятий и стимулирование роста со стороны государства с помощью различных механизмов.

¹ Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (дата обращения: 04.07.2017).

3. Третий вид кластерной политики предусматривает еще более директивный вид контроля, где государство может участвовать во внутренних делах кластера, касающихся специализации предприятий.
4. Наибольшая роль государства достигается при интервенционистской политике, в которой сфера влияния правительства распространяется на все вопросы, касающиеся развития и роста кластера.

Отличительной особенностью кластера является возникновение элементов, обеспечивающих преимущества данной формы организации межфирменных взаимосвязей (табл. 1).

Основой для развития кластерной системы взаимосвязей является исторически сложившаяся в регионе структура производства. Крупные организации, как правило, устанавливая с малыми и средними компаниями отношения поставок, что позволяет достаточно быстро внедрять технологические новшества, способствующие общему экономическому росту. Но доминирующее положение на рынке больших организаций может и тормозить развитие. Часто такие фирмы полностью контролируют инфраструктуру и политические институты субъекта, а малые компании в данном случае являются поставщиками полуфабрикатов и комплектующих изделий (рис. 1).

При этом участниками кластера проводятся постоянные консультации с тем, чтобы определить, какие именно им нужны ресурсы для совместных проектов, что требуется для их эффективного использования, как распределяются затраты и выгоды. Но участники остаются полностью самостоятельными в других направлениях научно-исследовательской и производственной деятельности. Такая кооперация позволяет значительно снизить риски ее участников, расширяет ресурсные возможности, в том числе посредством использования кооперирующимися сторонами квалификации и компетенции партнеров, приводит к экономии затрат на исследования и разработки за счет исключения их дублирования и увеличения продуктивности.

Можно утверждать, что кластеры связанных между собой фирм и организаций, проводящих исследования и разработки, позволяют минимизировать или на определенный период совсем устранить такие препятствия при осуществлении инновационной и производственной деятельности, как недостаток ресурсов, низкую мотивацию, конфликты интересов, плохие способы коммуникации и возможный дефицит доверия.

Формирование и деятельность кластеров может привести к конфликту между отдельными смежными министерствами и ведомствами. Один из «подводных камней» государственного управления заключается в том, что общая политика и действия отдельных ведомств не согласованы друг с другом и страдают отсутствием преемственности. Порой это выливается в то, что одно министерство издает правила и нормативы, которые противоречат правилам другого, смежного министерства. Делая ставку на кластерное развитие, необходимо учитывать такие побочные явления, как возможность эффекта блокировки организаций, т. е. не исключено, что одиночные фирмы будут более конкурентоспособными по сравнению с кластерными. Основные недостатки кластеризации представлены в табл. 2.

Рассматривая взаимосвязь участников кластера, нельзя не согласиться с тем, что, ориентируясь только на внутренние отношения, субъекты кластера рискуют не только потерей самостоятельности, но и, в случае выхода из кластера, отсутствием надежных экономических агентов. Таким образом, выявлены основные недостатки кластеризации, устранение которых должно стать значимой частью кластерной политики любого субъекта.

Для определения типа кластерной политики России и выявления ее наиболее характерных особенностей необходимо изучить программы развития федерального и регионального значения, на основании которых можно сделать вывод относительно способов стимуляции развития кластеров в Российской Федерации. Эффективность

Положительные стороны кластера

Эффект	Пояснение
Масштаб производства	В основе лежит наличие в одной из организаций кластера ядра инновационной активности
Охват	В общем случае он возникает при существовании фактора производства, который может быть использован одновременно для получения нескольких видов продукции. При группировке организаций в кластер эффект охвата значительно усиливается, поскольку возникает возможность использовать такой многофункциональный фактор на самых разнообразных предприятиях при минимальных транзакционных издержках, связанных с его передачей
Синергия	Возникает при общей стандартизации продукции. При действии этих трех эффектов (масштаба, охвата и синергии) неприбыльные организации кластера могут преодолеть нижнюю границу рентабельности с помощью специализации, обеспечивающей повышение производительности труда и снижение себестоимости производимых благ
Триггерный эффект	Он возникает, когда для осуществления первичного производства необходимо произвести множество дорогостоящих вторичных изменений, в результате чего прибыль от базисного производства может оказаться даже меньше издержек требуемой реорганизации

Источник: [6].

Рис. 1. Вклад участников кластера при объединении ресурсов

деятельности кластера и его развитие повышают конкурентоспособность региона, в котором он функционирует. Таким образом, обеспечение грамотной кластерной политики является одной из основных задач для стабильного экономического роста субъекта.

В методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации перечислены основные направления осуществления мероприятий по организации эффективной работы кластеров и поддержания их конкурен-

Недостатки кластеризации

Эффект	Пояснение
Уязвимость	Специализация может вызвать уязвимость региона. Технологическая прерывистость может подорвать определенные преимущества кластера
Замкнутость	Чрезмерная уверенность относительно локальных контактов и «молчаливого» знания, в комбинации с пренебрежением внешними связями и недостатком предвидения может объяснить эффект замкнутости, обусловленный преобладанием устоявшихся практик
Негибкость	Жесткие существующие структуры рискуют задерживать радикальную переориентацию или препятствовать необходимой перестройке
Уменьшение конкурентных давлений	Кооперация может вызвать сокращение конкурентных давлений и, следовательно, движущих сил инновации
Синдром самодостаточности	Привыкая к прошлым успехам, кластер может быть не в состоянии распознать изменяющиеся тенденции
Внутренний спад	Также как социальный капитал может быть необходим для формирования базиса развития кластеров

Источник: [1].

тоспособности¹. Основные цели, необходимость достижения которых подтверждена в документе, связаны с разработкой и внедрением новейших технологий и оборудования, применением современных методов управления, получением специальных знаний, а также выявлением новых путей выхода на высококонкурентные мировые рынки.

Для развития кластеров поставлены задачи, среди которых: выявление сильных сторон кластера и приоритетность их финансирования; устранение производственных ограничений и лишних звеньев в цепи производства продукта; налаживание точек сбыта; эффективное управление предприятиями кластера. Однако, по мнению автора, наиболее важными задачами должны являться: развитие инновационной составляющей производства, поддержание инвестиционной привлекательности; развитие инфраструктуры кластера, в том числе транспортной и энергетической; проведение эффективной политики привлечения высококвалифицированных кадров и образовательных мероприятий.

Немаловажным является поддержка развития малого и среднего предпринимательства в регионе, так как они способствуют развитию отрасли, привлечению новых технологий и возможному сотрудничеству с предприятиями кластера. Действия государства, направленные на поддержание и развитие кластеров, по мнению автора, могут быть крайне разнообразными:

1. Обеспечение кластера высококвалифицированными специалистами, для обучения которых необходимы среднепрофессиональные и высшие учебные заведения. Для

¹ Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации (утв. Минэкономразвития РФ 26.12.2008 № 20636-АК/Д19). [Электронный ресурс]. URL: http://spbcluster.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_realizacii_klasternoj_politiki.pdf (дата обращения: 04.08.2017).

- поддержания высокого качества образования государство проводит анализ потребностей кластера, выявляет наиболее востребованные специальности, способствует разработке новых образовательных программ, а также стимулирует прохождение производственных практик и стажировок студентами и выпускниками.
2. Государство может обеспечивать развитие инфраструктуры региона, как способ создания благоприятных условий для притока молодых специалистов.
 3. Практика создания промышленных парков, технопарков в регионе, которые занимаются обеспечением предприятий кластеров необходимым транспортом, земельными участками, помещениями, а также средствами логистических и телекоммуникационных инфраструктур. Подобная практика позволяет снизить издержки реализации кластерных проектов и увеличить скорость и масштабы их выполнения.
 4. Установление налоговых льгот для предприятий, входящих в состав кластера, как меры стимуляции производства и расширения деятельности организаций. В настоящее время снижение ставки налога на прибыль является одним из наиболее эффективных инструментов стимулирования роста кластера и привлечения инвестиций.
 5. Метод снижения административных барьеров, который подразумевает такие преобразования, как уменьшение срока экспертизы документов, ускорение вынесения решения по результатам проверок, упрощение получения разрешения на строительство.
 6. Предоставление финансовой помощи государства также является сильным стимулом для увеличения темпов развития кластера. Одним из наиболее распространенных методов финансовой помощи является предоставление субсидий регионам России для развития определенных отраслей, наиболее выгодных для повышения конкурентоспособности страны или для создания и применения новейших технологий, необходимых для научно-инновационного развития.
 7. Значимым для эффективного функционирования кластера также является грамотное составление программ развития федерального, регионального и местного значений, цели и задачи которых должны не противоречить, а дополнять друг друга.
 8. Разработка и составление теоретических материалов, описывающих общие подходы стратегического планирования усовершенствования кластеров, необходимы для обеспечения стабильной теоретической базы, на основе которой осуществляются мероприятия, направленные на поддержание конкурентоспособности субъектов.
 9. Создание наукоградов для совершенствования научно-технической базы кластеров и своевременного внедрения новейших технологий в производственный процесс.
 10. Проведение образовательных мероприятий, направленных на подготовку к реализации кластерных проектов и управление ими.

Выполнение перечисленных задач обеспечит высокую эффективность деятельности кластеров и увеличит конкурентоспособность субъекта.

Опыт кластерных инициатив в России достаточно мал. Правительство в большинстве случаев выполняет роль посредника, способствующего налаживанию контакта между организациями, способными образовать кластер, а не координирует внутренние процессы. Стоит отметить, что большинство кластеров формируются по инициативе властей, а не самих компаний, что позволяет сделать вывод о недостаточной развитости практики кластеров и слабой заинтересованности предприятий в образовании объединений. Среди критериев эффективности деятельности кластера во многих программах регионального развития указаны темпы роста производительности труда, объема инвестиционных поступлений, экспорта, количество новых кластеров, а также доля бюджета субъектов, направленная на реализацию кластерных

проектов. Однако конкретных численных показателей нет в большинстве из рассмотренных нами программ, что значительно затрудняет оценку результатов реализованных мероприятий.

Можно сделать вывод о значительном объеме работ, которые были проведены для составления программ развития субъектов и кластерных проектов, однако неоспоримым фактом является то, что в теоретической базе в малом объеме представлен зарубежный опыт кластерной политики. О несоответствии запросам времени свидетельствует также тот факт, что инициатива создания кластера в большинстве случаев исходит «сверху», т. е. от региональных органов власти, что подразумевает не стимуляцию кластерных инициатив, а их искусственное, механическое создание.

Во многих европейских странах все чаще используется практика поощрения создания кластерных проектов самими предприятиями, наиболее перспективные из которых получают финансирование на конкурсной основе [2]. Подобная процедура способствует естественному выявлению наиболее конкурентоспособных отраслей и созданию кластерных объединений по инициативе самих предприятий, внутренняя мотивация и заинтересованность которых значительно повысят эффективность функционирования и темпы развития.

Недостаток директивного характера создания кластеров в нашей стране усугубляется недостаточной развитой системой мониторинга, которая предусматривает только частичный контроль над деятельностью кластеров и темпами их развития. Наиболее часто встречающийся численный показатель характеристики эффективности кластерной политики — количество кластеров, а не степень их развитости и доля занимаемого отраслевого рынка. Важно заметить, что эффективный мониторинг играет важную роль в определении сильных и слабых сторон кластерной политики, он значим и для перспектив развития и увеличения количества конкурентоспособных преимуществ.

Стоит отметить, что предпринимаемые в настоящее время попытки создания Центров кластерного развития являются первым шагом на пути к формированию кластерных инициатив на уровне организаций и важной вехой в процессе формирования кластерной политики России. Изменение отношения правительства от инициативы создания кластеров к ее стимулированию способно изменить структуру кластерной политики страны и дать мощный импульс к развитию конкурентоспособности на мировом уровне. Серьезный контроль над осуществлением кластерных проектов и результатами их реализации позволит получить информацию о слабых и сильных сторонах отраслевых объединений, а значит предугадать возможные трудности и максимально реализовать потенциал кластера.

Таким образом, для наиболее эффективной реализации государственной кластерной политики и обеспечения высокого уровня конкурентоспособности необходимо создать благоприятные условия для возникновения кластерных инициатив и мониторинга их деятельности, а также способствовать применению зарубежного опыта. В настоящее время государственная кластерная политика России недостаточно развита, однако существуют все предпосылки для эффективного развития и обеспечения конкурентоспособности на уровне, отвечающем запросам времени.

Литература

1. *Борисенко О. К.* Кластерное развитие регионов России // Вестник МГТУ. 2012. Т. 15. № 1. С. 143–148.
2. *Кудряшов В. С.* Анализ развития экономики европейских стран на основе кластерного подхода // Дизайн. Материалы. Технология. 2012. № 3. С. 105–107.

3. Кудряшов В. С. Факторы активизации инновационной деятельности предприятий с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики // Ученые записки МБИ. 2015. № 13. С. 47–55.
4. Кудряшов В. С., Миндлин Ю. Б. Кластерный подход как элемент формирования национальной экономики // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». 2017. № 2. С. 19–23.
5. Портер М. Международная конкуренция / под ред. В. Д. Шетинина. М. : Международные отношения, 1993.
6. Щепкова И. В. Кластерная политика как инструмент повышения конкурентоспособности региона // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. № 3. С. 125–129.
7. Enright M. J. The globalization of competition and the localization of competitive advantage: Policies toward regional clustering / Hood N., Young S. (eds.). The Globalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development. Macmillan, London. 2000. P. 303–331.

References

1. Borisenko O. K. *Cluster development of regions of Russia* [Klasternoe razvitie regionov Rossii] // Bulletin of MSTU [Vestnik MGTU]. 2012. V. 15. N 1. P. 143–148. (rus)
2. Kudryashov V. S. *The analysis of development of economy of the European countries on the basis of cluster approach* [Analiz razvitiya ekonomiki evropeiskikh stran na osnove klasternogo podkhoda] // Design. Materials. Technology [Dizain. Materialy. Tekhnologiya]. 2012. N 3. P. 105–107. (rus)
3. Kudryashov V. S. *Factors of activation of innovative activity of the enterprises for the purpose of increase in competitiveness of national economy* [Faktory aktivizatsii innovatsionnoi deyatel'nosti predpriyatii s tsel'yu povysheniya konkurentosposobnosti natsional'noi ekonomiki] // Scientific notes of MBI [Uchenye zapiski MBI]. 2015. N 13. P. 47–55. (rus)
4. Kudryashov V. S., Mindlin Yu. B. *Cluster approach as element of formation of national economy* [Klasternyi podkhod kak element formirovaniya natsional'noi ekonomiki] // Modern science: current problems of the theory and practice. Economy and law series [Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya «Ekonomika i pravo»]. 2017. N 2. P. 19–23. (rus)
5. Porter M. *The international competition* [Mezhdunarodnaya konkurentsia] / under the editorship of V. D. Shchetinina. M. : International relations [Mezhdunarodnye otnosheniya], 1993. 896 p. (rus)
6. Shchepkova I. V. *Cluster policy as instrument of increase in competitiveness of the region* [Mezhdunarodnye otnosheniya] // Bulletin of the Baltic Federal University of I. Kant [Vestnik Baltiiskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta]. 2012. N 3. P. 125–129. (rus)
7. Enright M. J. *The globalization of competition and the localization of competitive advantage: Policies toward regional clustering* / Hood N., Young S. (eds.). The Globalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development. Macmillan, London. 2000. P. 303–331.